

Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte

J. M. GARCÍA ARROYO

Médico psiquiatra. Sevilla

RESUMEN

En la primera parte de este trabajo presentamos la subjetividad en tanto objeto de estudio de la psicopatología y la Teoría de conjuntos, desarrollada por Cantor. En esta segunda parte, hemos aplicado esta última al material obtenido procedente de la subjetividad (de los pacientes). De este análisis se ha obtenido un lenguaje formalizado que supone la traducción en términos conjuntistas de determinados fenómenos psicológicos, obteniéndose ciertas estructuraciones (grafo N, conjunto S, subconjunto S', orden no estricto, etc.) que, aunque parezcan en principio complejas, traducen de una forma clara lo que sucede en estos casos. Tales formulaciones permiten, además, una comprensión de lo que sucede en la subjetividad de estos individuos.

PALABRAS CLAVE: Teoría de Conjuntos. Subjetividad. Relación binaria. Sentimiento de inferioridad. Sentimiento de superioridad.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este estudio hablábamos de la subjetividad y de las correspondientes dificultades que existen en su definición; no obstante, obtuvimos una serie de características sobresalientes de la misma, que creíamos podían ser operativas para el análisis que ahora emprenderemos. Las citamos una vez más: ausencia de espacio, sometimiento a la temporalidad, constituirse como un conjunto de operaciones y no ser medible.

Al mismo tiempo, presentamos la Teoría de Conjuntos (Set Theory) iniciada por Cantor y después propuesta como base de la matemática actual, especialmente por el colectivo Bourbaki (1972). Debido a las características de esta teoría (no utili-

ABSTRACT

In the first part of this study we described the subjectivity using the set theory formulated by Cantor. Now we'll apply those conclusions to analyse the discourse of our patients, and translate it into a formalized language, according to the set theory, that gives an structure to some psychological events. Besides, this formulation let us get a better comprehension of the subjectivity expressed by our patients.

KEY WORDS: Set Theory. Subjectivity. Binary relation. Low selfesteem. High selfesteem.

zar la cuantificación, analizar agrupaciones, tratar con relaciones entre elementos y ser fácil de aplicar) se manifestó muy adecuada para poder analizar el material tan complejo con el que trabajamos. Dijimos entonces que la subjetividad no soporta algún otro proceder derivado de las matemáticas que no tuviese estas características.

Después presentamos, de modo sucinto, una serie de definiciones operativas derivadas de la Teoría de Conjuntos con las que trabajar en esta parte (conjunto, intersección, unión, complementario, relaciones binarias, producto cartesiano, grafo...) y su correspondiente formalización, esto es, su representación en forma de símbolos previamente concertados y constantes en su significado. Es este el momento de dedicarnos a aplicar a nuestro material (los pacientes que asisten a un tratamiento psicoterapéutico) el método indicado.

Dado que la subjetividad tiene una estructura compleja y muchas vertientes desde las que estudiarla, es importante iniciar el estudio centrándonos en una "parte" de la misma y, en este sentido, hemos escogido como primera aproximación la "intersubjetividad", dejando para otro momento posterior, la temática apasionante de la "intrasubjetividad". No obstante, somos conscientes de que tal división es un tanto artificial, pues se demostrará que tanto una como otra están imbrincadas, pero una separación como la que hacemos se establece con fines del análisis de partida correspondiente y en aras a facilitar dicha tarea.

A la hora de abordar la "intersubjetividad" tendremos que pensar que el material con el que trabajamos son las relaciones de un sujeto (paciente) con otros, pudiendo suceder dos cosas:

—Que un sujeto se compare con otros y como resultado de ello, se sitúe por debajo o por encima del otro, siempre desde su subjetividad. Son los clásicos "sentimientos de superioridad" (vividos como orgullo, vanidad, elevada autoestima o situarse por encima de los demás) y los "sentimientos de inferioridad" (vividos como un defectuoso sentimiento del valor personal, déficit de autoestima o situarse por debajo de los demás).

—Pero, también puede suceder que el sujeto no se sienta por debajo ni por encima del otro, sino que se iguale al otro. En tal caso, estaríamos hablando de la "identificación", fenómeno que dará cuenta de múltiples aspectos de la "intersubjetividad", tales como la propia formación de la misma o bien, muchos otros habidos en las relaciones grupales y analizadas magistralmente por Freud en su "Psicología de las masas y análisis del yo" (p. ej. la identificación con el líder). Estos mecanismos tienen hoy día un interés psiquiátrico notable, pues están implicados en la "psicopatología de las sectas" y otros problemas afines.

Dada las dificultades que revisten cada uno de estos apartados, seleccionaremos aquí tan solo uno de ellos, el primero, dejando para trabajos posteriores el segundo.

RESULTADOS

1. *La comparación como relación binaria.* Si el sujeto se compara con los demás, pueden darse dos posibilidades:

—Se sitúa por debajo del otro, entonces se siente inferior, tratándose de una valoración que el sujeto hace de sí mismo con respecto a los demás. Entonces, si notamos al sujeto actor como "a" y al otro con el cuál se compara como "b", desde la subjetividad de "a" se establece aquello que podría expresarse del siguiente modo: "el sujeto a se compara con otro b y en esa comparación, a resulta

estar por debajo que b". De esto se sigue, que existe una relación R de "a" con "b" ($a R b$) y puede ser definida con el functor "menor que" y notada como:

$$a R b = a < b$$

—En la segunda el sujeto "a" aparece por encima de otro "b", conformando los "sentimientos de superioridad", entonces tenemos justamente lo contrario de lo escrito antes y una relación inversa a la anterior y, por tanto, notada como R^{-1} y quedaría escrita así:

$$a R^{-1} b = a > b \quad (1)$$

Es obvio que lo que hace el sujeto (a), compararse con otro, no es algo objetivo, sino completamente subjetivo, ya que ningún sujeto es comparable ni medible respecto a otro.

Se han obtenido dos inecuaciones, donde el valor de uno de los miembros es inferior (o superior) al otro, pero también se trata de relaciones entre "a" y "b", cuya definición es: $R \equiv$ "es menor que" y $R^{-1} \equiv$ "es mayor que". Desde la Teoría de Conjuntos, las relaciones entre dos elementos de un conjunto las denominamos "relaciones binarias" pero, para demostrarlo, tendremos que:

1.º Determinar que "a" y "b" pertenecen a un mismo conjunto.

2.º Se dan operaciones entre varios elementos del conjunto.

3.º Se conforman pares ordenados, que son los relativos a la relación.

4.º La relación es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto por sí mismo, esto es, del conjunto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la relación binaria es un grafo.

Intentaremos demostrar seguidamente cada uno de estos puntos:

1.º Respecto al primero de ellos, es fácil pensar que tanto "a" como "b" son sujetos, por lo tanto pertenecen al conjunto de los sujetos, que llamaremos en lo sucesivo "S".

2.º En relación al segundo, diremos que es bastante frecuente, como hemos visto en nuestras consultas, que el sujeto consultante, llamado aquí "a", se compare con muchos otros sujetos (b, c, d, e) (2) y se encuentre de este modo, situado sistemáticamente por debajo o por encima de los otros. Es posible que se sienta inferior (o superior) a varios sujetos, del modo que se expresa seguidamente:

$$\begin{array}{ll} a < b & a > b \\ a < c & a > c \\ a < d & a > d \\ a < e & a > e \end{array}$$

$$\forall x (a < x) \quad \forall x (a > x) \quad (3)$$

Como se ve, una consecuencia inevitable de estos sujetos es la generalización, pues se sienten

inferior a cualquier otro, de ahí el empleo del cuantificador universal “ $\forall$ ” (traducido como “para todo”). Lo formulado puede demostrarse fácilmente en la realidad clínica, así una paciente de 17 años nos comenta: “Cuando estoy en una reunión no abro la boca, pues me veo *por debajo de todos*, cada cuál es como si tuviera algo que me falta a mí, una determinada cualidad y yo me noto incluso que me faltan las palabras, que no me sale nada. Esto es un gran fastidio”.

Así pues, si consideramos que el sujeto (a) se compara con otro que llamamos “b”, o con cualquier otro que podríamos denominar “c”, “d” o “e”, estamos estableciendo operaciones en el conjunto de los sujetos S. Este conjunto S es el formado por distintos sujetos que se relacionan con el sujeto del que estudiamos su subjetividad.

3.º Respecto al punto tercero, diremos que se forman pares ordenados, de manera que si el sujeto “a” se siente inferior al sujeto “b”, tenemos un par ordenado (a,b) que, por definición, no es igual a (b,a), es decir: (a,b) $\neq$ (b,a). Indicar que “a se siente inferior a b”, no es lo mismo que afirmar que “b se siente inferior a”. Por eso precisamente, por el orden que se establece entre los elementos, podemos hablar con propiedad de “pares ordenados”.

Los pares ordenados, dados cinco sujetos como ejemplo, pueden expresarse de este modo:

Comparación	Pares ordenados
a < b	(a,b)
a < c	(a,c)
a < d	(a,d)
a < e	(a,e)
($\forall x$) (a < x) (generalización)	(a,x)

4.º Otra condición que hemos impuesto es que cada uno de los pares ordenados que se han formado, deben pertenecer a la relación R, que es a su vez un grafo del producto cartesiano $S \times S = S^2$:

$$(a,b) \in R \subset S \times S \quad (4)$$

En primer lugar, vamos a formar el producto cartesiano $S \times S$:

$$S = \{a, b, c, d, e\}.$$

$$S \times S = \begin{pmatrix} (a,a) (a,b) (a,c) (a,d) (a,e) \\ (b,a) (b,b) (b,c) (b,d) (b,e) \\ (c,a) (c,b) (c,c) (c,d) (c,e) \\ (d,a) (d,b) (d,c) (d,d) (d,e) \\ (e,a) (e,b) (e,c) (e,d) (e,e) \end{pmatrix}$$

$S \times S$ representa un espacio lógico en el que tienen lugar todas las relaciones posibles que existen entre los cinco sujetos que forman el conjunto S. Las relaciones especificadas antes, donde “a” se

sitúa en el primer lugar del par, formarían un grafo G que estaría incluido en $S \times S$, como fácilmente puede demostrarse.

$$G = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \} \subset S^2$$

Dado que el que establece la comparación es el sujeto “a”, puede contemplarse que las relaciones que le interesan a éste son las establecidas desde él mismo y son todas aquellas formadas por los pares donde “a” se encuentra en primer lugar, de la forma (a,x) para todo x, incluyendo al primer par (a,a), aunque esto último aún no podemos explicarlo. A este grafo obtenido lo llamaremos en lo sucesivo “N” y se compone de:

$$N = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \}$$

También podría escribirse como:

$$N = \{ (a,x) \} \quad (5)$$

Se cumple que:

$$N \subset S \times S = S^2$$

La denominación de “N” que hemos empleado es por ser esta letra la inicial de “narcisismo”, debido al tipo de relaciones que establece el sujeto en estos casos, donde él mismo se sitúa por delante, en lo relativo al interés, de cualquier otro sujeto; recordemos la fórmula general del par ordenado: (a,x). Esto coincide plenamente con la realidad clínica, ya que el sujeto establece la importancia que tienen las relaciones solamente desde sí mismo; dicho de otra manera, al sujeto de la comparación no le interesan desde su subjetividad las relaciones de los otros sujetos entre sí, lo que se vería matemáticamente expresado por los otros pares ordenados de $S \times S$, p. ej. (b,c), (d,e)... Esto se debe a que el mismo sujeto en estos casos se convierte en el centro de su propio universo, desde el que se compara con los demás, no interesándole para nada qué piensan, sienten o desean los otros. Son relaciones que podríamos calificar de “narcisistas”.

Esto puede observarse con toda claridad en el caso de una paciente nuestra, de 36 años de edad y separada, que continuamente se está comparando con las otras mujeres para tener éxito delante de los hombres, sintiéndose siempre inferior a las demás. Cuando sale, nunca escucha a las otras, a pesar de repetir varias veces que son sus amigas; antes al contrario, está completamente absorbida por sus propios pensamientos: “a ésta le echan más cuenta que a mí”, “la otra es más simpática que yo”, “en esta se fijan más que en mí”, ... Al mismo tiempo, no le interesa cómo son las otras como personas, ni las relaciones que ellas mantienen entre sí, sino únicamente en que son mejores que ella en tal o cuál aspecto.

El conjunto N quedaría definido de la siguiente manera:

1. Definición por extensión:

$$N = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \}$$

2. Definición por comprensión:

$$N = \{ (a,x) \subset S \times S \}$$

De la misma forma, se puede definir el conjunto complementario de N, que llamaremos N'. Se trata del conjunto formado por aquellas relaciones que al propio sujeto "a" no le interesan lo más mínimo, diríamos que están de más para él. Análogamente recurrimos a su definición por comprensión y por extensión:

1. Por extensión (supuestos cinco sujetos):

$$N' = \left\{ \begin{array}{l} (b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (b,e) \\ (c,a), (c,b), (c,c), (c,d), (c,e) \\ (d,a), (d,b), (d,c), (d,d), (d,e) \\ (e,a), (e,b), (e,c), (e,d), (e,e) \end{array} \right\}$$

2. Por comprensión:

$$N' = \{ (x,y) \in S \times S \mid x \neq a \}$$

Obviamente se cumple que: $N \cap N' \neq \emptyset$. Quiere decir que la intersección del conjunto N con su complementario N' es igual al conjunto vacío, lo que indica, desde el punto de vista psicológico, que el sujeto o bien tiene en cuenta a los demás, o bien no los tiene en consideración, lo cuál es vivido desde la subjetividad de "a" como algo excluyente; pero si "a" se compara quiere decir que no los tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta a sí mismo y a la posición que tiene respecto a los demás. Todo esto podrá verse más claramente a continuación.

2. *Propiedades de las relaciones binarias comparativas.* Considerando que cada uno de los pares (a,b) significa "a R b" (a está relacionado con b), es decir: $(a,b) = a R b$ y que "a R b" significa la relación comparativa: $a R b = a < b$, o bien, $a R^{-1} b = a > b$, se definen las "relaciones negativas", esto es, "no relacionado con", que escribimos como: "x ~R y" y significa que el par (x,y) no formaría parte del grafo que estamos teniendo en cuenta.

La comprobación una por una de las propiedades que detallamos en el apartado de métodos (reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva y antitransitiva), revela que se cumplen las siguientes:

1. Reflexiva. El par (a,a) pertenece a la relación. El tema de este par por ahora no podemos abordarlo, debido a su complejidad, pues requiere un nuevo estudio, que es el que presentaremos al analizar la "intrasubjetividad". Allí esclareceremos este asunto, pero por ahora diremos que el par (a,a) pertenece a la relación.

2. Antisimétrica. Pertenece a la relación el par (a,b) pero no el par (b,a).

3. Transitiva. Se cumple que:

$$(a < b) \wedge (b = c) \Rightarrow (a < c)$$

Es importante observar en esta expresión que el segundo término es $(b = c)$ y no $(b < c)$. Si se diese esto último la expresión sería así:

$$(a < b) \wedge (b < c) \Rightarrow (a < c)$$

Este resultado tiene que ver con que en la realidad no se da una sucesión de escalones entre los sujetos: $a < b < c < d < e$, sino que "a" se siente inferior a todos los demás, quedando estos últimos en el mismo nivel, a la misma altura, son todos ellos superiores (o inferiores) a "a", pero iguales entre sí, por tanto:

$$b = c = d = e$$

Esto se vio antes al formular que "a" era inferior a todos, en la expresión generalizada $\forall x (a < x)$.

3. *Tipo de relación binaria que es la relación comparativa.*

El estudio de las propiedades anteriores nos revela que se cumplen las siguientes consecuencias desde la subjetividad:

1. El sujeto "a" que se compara, hace una partición en el conjunto S de los sujetos, entre él mismo y el resto. Se cumplen, entonces, todas las propiedades que vimos antes para las particiones de un conjunto. Esta partición se produce de tal manera que él entra en un subconjunto unitario (con un solo elemento), al que llamaremos {a}, y el otro subconjunto en el que están contenidos los demás sujetos, lo llamaremos S' y se define como: $S' = \{b, c, d, e\}$.

Entre {a} y S' se establece una gran distancia, eso significa matemáticamente situar a los otros en un conjunto aparte de él, el conjunto S', tal que $S' \subset S$, al que el propio "a" no pertenece. Nuestro paciente no es un sujeto que realmente se acerque a los demás, por contra su conducta le distancia, no pudiéndose dar entre él y los otros un "encuentro" (Buber, 1990). Si el sujeto se acercara a los otros no provocaría esa partición en el conjunto S. Se concluye que el sujeto se aleja drásticamente de los demás al compararse con ellos.

Según lo dicho podemos escribir:

$$S = S' \cup \{a\}$$

$$S' \cap \{a\} = \emptyset$$

Ambas fórmulas muestran claramente como se cumplen las condiciones de partición de un conjunto.

2. Dadas las propiedades que hemos visto que se cumplen (reflexiva, antisimétrica y transitiva), nos encontramos con una *relación de orden* y, más concretamente, *un orden no estricto* (ver el apartado de "Material y método"). Si excluyésemos el par (a,a) tendríamos un orden estricto, pues se cumpliría la propiedad antirreflexiva.

3. Esta que hemos visto es el tipo de relación binaria que impera entre el conjunto {a} y S'; sin embargo, en S' se establece otra relación diferente. El sujeto establece que él es menor (o mayor) que los otros, pero estos últimos son iguales entre sí. Entre el conjunto {a} y el conjunto S' se establece que "a" es menor (o mayor) que cada uno de ellos: $a < b, a < c, a < d, a < e$

En el conjunto S' se establece una igualdad

entre sus elementos: $b = c = d = e$.

Todo esto nos lleva a que no existe un orden total entre los elementos del conjunto S , puesto que no todos los elementos del conjunto son comparables por la relación R que significa "ser menor que". Efectivamente, no se cumple que:

$$b < c, c < d, b < d, \dots$$

Por consiguiente, nos encontramos con un *orden parcial*.

La partición que hace "a" del conjunto S lo representamos en el "diagrama de Venn" del Esquema I.

Estos resultados pueden ser fácilmente cotejados con lo que observamos en la clínica. El sujeto se siente por debajo (o por encima) de los demás, pero al mismo tiempo el propio sujeto se excluye del conjunto de los demás, siente que está fuera del grupo. Existe, en consonancia con esto, la sensación de ser "único", de ser "especial" y considerar a todos los otros iguales, todos están a la misma altura. Esto les hace que no puedan establecer relaciones interpersonales adecuadas, pues tienen una gran dificultad en considerarse uno más. Podemos decir que, a pesar del sufrimiento de estos pacientes, existe un "goce narcisista", el goce de ser "especiales" y de no confundirse con los otros, de los que se intentan diferenciar; ser como los demás, significaría ser "mediocre", "vulgar", "falto de originalidad"...

Uno de nuestros pacientes, de 32 años de edad, con las características hasta ahora mencionadas, nos decía en consulta: "No quiero ser como los demás, me gusta diferenciarme pues en los otros hay vulgaridad". Esto mismo hace que les cueste bastante trabajo tener relaciones afectivas, en las que un sujeto pueda destacar de un grupo y hacerse especial para ellos. No puede ser así porque los que se consideran especiales son ellos mismos.

4. *Autoconsideración del propio sujeto como un elemento notable del conjunto ordenado.* Hemos

presentado antes los seis "elementos notables" de un conjunto ordenado (máximo, mayorante, supremo, mínimo, minorante e ínfimo) y en relación con los resultados obtenidos hasta este momento, concluimos lo siguiente:

1. En el caso de que "a" se sienta inferior a cualquier x ($a < x$), se puede decir que el sujeto "a" se convierte en el minorante del conjunto S' , como puede demostrarse:

$$[\text{Min. } S' = a, S' \subset S] \Leftrightarrow \forall x (x \in S' \Rightarrow a < x, a \in S)$$

Sin embargo, en estos casos no existe "ínfimo" pues solamente existe un "minorante". Tampoco existe "mínimo", debido a la partición que sucede en S . Ser un elemento minorante coloca al sujeto en una posición claramente inferior y, por supuesto, completamente aparte de todos los demás sujetos.

2. En el caso de que "a" se sienta superior a cualquier x , el sujeto se convierte en elemento mayorante del conjunto S' . En este sentido se cumple:

$$[\text{May. } S' = a, S' \subset S] \Leftrightarrow \forall x (x \in S' \Rightarrow x < a, a \in S)$$

Por las mismas razones que se adujeron, no tiene sentido hablar de "máximo" o de "supremo". Análogamente a lo dicho antes, el ser "mayorante" coloca al sujeto (desde su subjetividad) en una posición claramente superior y a distancia de los otros.

En el conjunto S' , al ser una relación de equivalencia, no existe ninguno de estos parámetros. Esto se interpreta de la siguiente manera: el propio sujeto (a) no encuentra diferencias entre los otros y, además, no se produce una sucesión como ocurre en el orden establecido en el conjunto de los números naturales. Esto significa que para el sujeto ninguno de los otros sujetos (b, c, d, e) son "especiales" para él, lo que refuerza una vez más el talante narcisista de las relaciones que "a" establece. Al mismo tiempo, no es posible el establecimiento de infinitos niveles, como ocurre con los números naturales.

CONCLUSIONES

En lo tratado hasta ahora podemos decir que el empleo de la Teoría de Conjuntos nos ha resultado útil para el estudio del material propuesto: la (inter)subjetividad, cumpliéndose así los objetivos propuestos al principio. Veamos las conclusiones:

1. Demostramos que las comparaciones de un sujeto "a" son "relaciones binarias" en el conjunto de los sujetos S , de manera que se forman una serie

de “pares ordenados”, donde “a” ocupa el primer lugar. Además, al compararse con los otros se opera una generalización, es decir, dicho fenómeno se da en relación a todos los demás sujetos del conjunto S. Desde el punto de vista clínico, esto puede verse en las manifestaciones afectivas que “a”, sujeto actor, presenta ante la presencia de cualquier otro (o ante un otro generalizado): inquietud, intranquilidad, falta de naturalidad, manifestaciones vegetativas, etc.

2. Los pares correspondientes a la “relación binaria” conforman un grafo que llamamos N, compuesto por todos aquellos pares donde “a” es el primer elemento. Esto tiene la lectura siguiente: al paciente solo le interesan las relaciones en las que él se sitúa en un primer plano, tanto si se siente superior como inferior a los demás. Las relaciones habidas entre otras personas que rodean al sujeto no son interesantes para el sujeto, pues él no figura como el primero entre ellas; tales relaciones conforman el complementario de N, es decir, N'. La complementariedad entre N y N' indica que la subjetividad de estos pacientes está bastante limitada a las relaciones en las que ellos representan un papel (superior o inferior) y no donde podrían quedar en un segundo plano y dar paso a la actuación de los otros (N') y a darles un lugar.

Asimismo, el grafo N es un subconjunto de $S \times S$, que representaría la combinatoria de posibles relaciones existentes en las que el sujeto “a” intervendría; de ellas solo tendrá en cuenta, como hemos visto, las que se especifican en el grafo N.

3. El sujeto “a”, al establecer una partición en el conjunto S, con dos componentes: él mismo ($\{a\}$) y los demás (S'), queda solo y aislado, haciendo imposible un acercamiento humano a los otros. Este fenómeno tiene también una lectura en “clave narcisista”: al quedarse aislado de los demás por separarse él mismo, se siente “especial” o “único” y colocando a los demás a la misma altura. Todo esto se confirma, pues el sujeto establece entre él y los demás una relación de orden y con los otros, incluidos en el conjunto S' , establece una relación de equivalencia.

4. El sujeto “a” resulta ser, además, en esa relación de orden, mayorante o minorante del conjunto S, según consideremos la superioridad o inferioridad respectivamente, lo que significa colocarse, según la Teoría de Conjuntos, como un “elemento notable” del conjunto S. Además, al no existir en el conjunto S' ningún “elemento notable” (pues se trata de una relación de equivalencia) nos indica que en el grupo de los otros sujetos, no existe ninguno que sea especial para “a”, lo que significa una imposibilidad para las relaciones auténticas y una caída en las relaciones de mera apariencia.

5. A partir del análisis emprendido hemos obtenido un lenguaje formalizado, que puede ser muy útil para comprender los fenómenos psicológicos (y psicopatológicos), siempre y cuando se tenga en cuenta que cada una de las fórmulas que se han presentado encierra bastante información, de manera pareja a algunas ecuaciones físicas complicadas, mediante las que se puede entender un determinado fenómeno. De este modo, nuestras fórmulas pueden ser traducidas a lenguaje común (6). Esto nos lleva justamente a que cada expresión tiene muchas lecturas, así si decimos que: $a \notin S'$, podría traducirse en las siguientes proposiciones: “a se siente por fuera de los demás”, “a no se integra”, “a no se siente uno más”, “a se siente especial”, “a se siente único”, ...

Esto hace que nuestras fórmulas no encorseten el material psicológico, perdiendo los muchos matices que estas cuestiones pueden suscitar. Al mismo tiempo, cualquiera de ellas expresa múltiples fenómenos y, comprendiéndolas bien, se puede actuar con una gran economía de palabras y de grandes y retorcidas explicaciones aunque, obviamente, ellas no encierran todo el saber sobre la subjetividad (7). Este punto nos anima a seguir las investigaciones con esta metodología, para intentar analizar otros aspectos, sin duda, interesantes.

El hecho de que cada expresión tenga múltiples lecturas tendría que ver con que dichas expresiones no usan de la cuantificación, ya que una expresión como “ $2 + 3 = 5$ ” remitiría tan solo a que “dos unidades más otras tres unidades, es igual a cinco unidades”, sin embargo, hemos visto la mayor riqueza expresiva de una fórmula como $(a \notin S')$.

6. La subjetividad posee una estructura de “sistema relacional”, lo cuál la diferencia de otras ramas del saber, como es el caso de la física, que emplearían el número y la medida; en cambio hacer apreciaciones numéricas con la subjetividad es un mero artificio y, en última instancia, producto de intentos fisicalistas de la psicología.

Lejos de las afirmaciones de Platón, que consideraba que las matemáticas eran entes ideales, existentes por sí mismos, nuestra opinión es que las matemáticas son un producto humano y a través de ellas es posible entender algunas “partes” de la mente. Se trata de un viaje de vuelta, pues los que desarrollaron las matemáticas y los procedimientos formales partieron de la propia subjetividad y de sus intuiciones. Esto nos hace creer que el hombre emplea cierta forma de matemáticas (cualitativa, relacional, combinatoria), aún sin saberlo, a la hora de actuar y sentir, de la misma forma que la belleza musical se expresa en un lenguaje formalizado.

NOTAS

1. En estas dos fórmulas se ha de tener en cuenta que lo que el sujeto compara son valoraciones y tal vez tendríamos que haber escrito: “el valor de a es menor que el de b”, es decir, $Va < Vb$ y análogamente “el valor de a es mayor que el de b”: $Va > Vb$. El valor entonces es un predicado monádico de “a” o de “b”, pero también estas expresiones pueden escribirse con forma de predicados diádicos, teniendo en cuenta que el valor es dado siempre desde la subjetividad de “a”, con lo que nuestras fórmulas se convierten en: $V(a) < V(a)b$ y $V(a) > V(a)b$, respectivamente. Pero en los casos que aquí se plantean, el sujeto confunde a menudo lo que es él mismo con su propio valor, por lo que se cumple (desde la subjetividad) que: $a = Va$ (“a es igual al valor de a”). Así, valor y sujeto portador del valor son fácilmente igualados, transformándose las expresiones en las presentadas antes en el texto.
2. Hemos escogido un conjunto de cinco elementos (a, b, c, d y e) para facilitar las cosas, pero se podrían haber elegido n elementos.
3. Estas expresiones pueden leerse como: “para todo x, a es menor que x” y “para todo x, a es mayor que x”.
4. Esta expresión quiere decir que: 1º) los pares ordenados pertenecen a la relación binaria, es decir, cumplen con la propiedad que la relación binaria define (ser “inferior a” para el caso de R y ser “superior a” en el caso de R^{-1}) y 2º) que la relación binaria está incluida en el producto cartesiano $S \times S = S^2$.
5. Sería el conjunto formado por todos los pares (a,x) para cualquier x, es decir, todos los pares en los que el elemento “a” figurase en primer lugar.
6. En este aspectos estamos de acuerdo con lo que en su momento dijera Lacan: “Un lenguaje formal sin el soporte de un lenguaje común solo sería un criptograma sin cifra. Los jeroglíficos de los formalismos deben ser mencionados para ser comprendidos”.
7. Evidentemente no toda la subjetividad es formalizable, pero tampoco todo fenómeno físico o toda una parte de la matemática. En este sentido las matemáticas y sus sistemas formales tienen sus límites, como efectivamente pusieron de manifiesto distintos autores, es así como se definieron:

el “teorema de incompletud” de Gödel, la “indefinibilidad” de Tarski y “indecibilidad” de Church. Gödel probó que hay problemas que nunca podrían resolver ni una máquina ni el hombre y con ello demostró las limitaciones del poder de las matemáticas y del pensamiento humano. La drástica consecuencia: la matemática no puede probar su propia consistencia; éste fue el desconcierto que creó Gödel con sus apreciaciones. Si esto es así en las llamadas “ciencias exactas”, no podemos pretender una exageración mediante formalizaciones en la psicopatología, sometida a muchas más variables.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

a.	Sujeto actor (paciente)
b, c, d, e...	Otros sujetos.
(a,b)	Par ordenado.
A, B, C...	Conjuntos.
S	Conjunto de los sujetos.
R	Relación.
R^{-1}	Relación inversa.
$\sim R$	No se da la relación.
=	Igualdad (“igual a”)
$\neq$	Desigualdad (“no igual a”)
<	Menor que.
>	Mayor que.
$\forall$	Cuantificador universal (“para todo”)
$\exists$	Cuantificador existencial (“algunos”)
$\emptyset$	Conjunto vacío.
U	Conjunto Universal.
$\in$	Pertenece a.
$\notin$	No pertenece a.
$\subset$	Incluido en (es subconjunto de)
$\not\subset$	No incluido en.
$\cup$	Unión de conjuntos.
$\cap$	Intersección de conjuntos.
$\Rightarrow$	Implica.
$\nRightarrow$	No implica.
$\Leftrightarrow$	Equivalente.
$\wedge$	Conjunción (y).
$\vee$	Disyunción (o).
$\leftarrow \mid \rightarrow$	Disyunción excluyente (o...o, pero no ambas).
$\rightarrow$	Condiciona (si...entonces).
$\leftrightarrow$	Bicondiciona (sí y solo sí)

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso Fernandez F. Psicología Médica y Social. Ed. Salvat. 5ª Edición. Barcelona, 1989.
2. Alonso Fernandez F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Ed. Paz-Montalvo. Madrid, 1979.
3. Bochenski I.M. Los métodos actuales del pensamiento. Ed. Rialp. Madrid, 1988.
4. Boole G. El análisis matemático de la lógica. Ed. Cátedra. Madrid, 1984.
5. Bourbaki N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid, 1972.
6. Buber M. ¿Qué es el hombre? Ed. F.C.E. Madrid, 1990.
7. De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Ed. Tecnos. Madrid, 1992.
8. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Revista de Occidente, Madrid, 1956.
9. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Ed. Gedisa. Barcelona, 1994.
10. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Ed. Gedisa. Barcelona, 1994.
11. Fenichel O. Teoría psicoanalítica de las neurosis. Ed. Paidós. Barcelona, 1984.
12. Foucault M. El pensamiento del afuera. Ed. Pre-textos. Valencia, 1989.
13. Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Ediciones Endymión. Madrid, 1994.
14. Freud S. Obras completas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1983.
15. Gear M.C., Liendo E.C. Psicoanálisis del paciente y de su agente. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1980.

16. Gödel K. Obras completas. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1989.
17. Jaspers K. Psicopatología general. Ed. F.C.E. Méjico, 1983.
18. Kant I. Crítica de la razón pura. Ed. Orbis. Barcelona, 1984. (2 volúmenes).
19. Kierkegaard S. El concepto de la angustia. Ed. Orbis. Barcelona, 1984.
20. Kolmogorov A.N. Matemática: su contenido, métodos y significado. Moskvá, 1956. Madrid, 1973.
21. Lacan J. Escritos. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1977.
22. Laplanche J.; Pontalis J.B. Diccionario de psicoanálisis. Madrid, 1987.
23. Levy-Strauss C. Raza y cultura. Ed. Cátedra. Madrid, 1993.
24. Levy-Strauss C. Antropología estructural. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1997a.
25. Levy-Strauss C. El pensamiento salvaje. Ed. Fondo de Cultura Económica. Mexico, 1997b.
26. Lewin K. Principles of Topological Psychology. Mc. Graw-Hill, Nueva York, 1936.
27. Lewin K. Teoría del campo en ciencia social. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1967.
28. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. Schaum. Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
29. Lopez Ibor J.J. El descubrimiento de la intimidad y otros ensayos. Ed. Aguilar. Madrid, 1958.
30. Manzano M. Teoría de modelos. Alianza Universidad Textos. Madrid, 1989.
31. MC. Corquodale K.; Meehl PE. Cognitive learning in the absence of competition of incentives. J. comp. physiol. Psychol. 42, 383-390, 1949.
32. MC. Corquodale K. Preliminary suggestions as to a formalization of expectancy theory. Psychol. Rev 1953; 60, 55-63.
33. Miller G.A. Introducción a la psicología. Ed. Alianza. Madrid, 1972.
34. Miller J.A. Matemáticas I. Ed. Manantial. Buenos Aires, 1987.
35. Miller J.A. Matemáticas II. Ed. Manantial. Buenos Aires, 1988.
36. Newman J.R. El mundo de las matemáticas. Barcelona, 1967.
37. Nietzsche F. La genealogía de la moral. Ed. Alianza. Madrid, 1975.
38. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1982.
39. Rickert H. Ciencia cultural y ciencia natural. Ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1952.
40. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Ed. Toray. Barcelona, 1978.
41. Rey Ardid R. Psicología Médica. Ed. Rey Ardid. Zaragoza, 1970.
42. Russell B. Introducción al "Tractatus" de L. Wittgenstein. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1989.
43. Santalo L.A. La matemática: una filosofía y una técnica. Ed. Ariel. Barcelona, 1994.
44. Segura S. Matemáticas. Ed. ECIR. Valencia, 1973.
45. Tausk V. Acerca del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia (1919), en "Trabajos psicoanalíticos". Granica Editor. Barcelona, 1977.
46. Thomas L.; Rios M.E. Algebra. Santander, 1975.
47. WUKMIR. Psicología de la orientación vital. Ed. Miracle. Barcelona, 1960.
48. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1989.
49. Wolman B.B. Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Ed. Martinez Roca, Barcelona, 1978.